

Otros enfoques

La danza. Políticas públicas de la Provincia de Buenos Aires

Yamila Cruz Valla¹

Programa Danza Escénica Bonaerense – Instituto Cultural de la Pcia. de Buenos Aires

> Resumen

El presente texto se propone exponer los antecedentes, ejes centrales, perspectivas y acciones concretas de las actuales políticas sobre la danza escénica en el ámbito del Programa Danza Escénica Bonaerense (DEB), coordinado por Yamila Cruz Valla y perteneciente al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que dirige Florencia Saintout dentro de la gobernación conducida por Axel Kicillof. Este registro y recopilación de estas políticas se plantea como una acción también fundamental para dar cohesión a lo realizado y aportar a los modos de documentar acciones que puedan constituirse en futuras memorias y promuevan la continuidad de políticas públicas en el campo de la danza, entendida de manera diversa e inclusiva.

En ese orden, se exponen los antecedentes de Danza por la Identidad, así como las condiciones históricas de valoración del campo de la danza y su ampliación hacia la pluralidad de manifestaciones de diversa índole.

> Palabras clave

Danza escénica bonaerense, políticas públicas, diversidad, identidad.

> Resumo

Este texto tem como objetivo apresentar os antecedentes, eixos centrais, perspectivas e ações específicas das atuais políticas de dança cênica no âmbito do Programa Buenos Aires de Dança Cênica (DEB), coordenado por Yamila Cruz Valla e pertencente ao Instituto Cultural da Província. de Buenos Aires liderada por Florencia Saintout no governo liderado por Axel Kicillof. Este registo e compilação destas políticas propõe-se como uma acção fundamental para dar coesão ao que tem sido feito e contribuir para as formas de documentar acções que possam tornar-se relatórios futuros e promover a continuidade das políticas públicas no domínio da dança, entendida como diversa. e inclusiva.

Nessa ordem, são apresentados os antecedentes da Dança para a Identidade, bem como as condições históricas de avaliação do campo da dança e sua expansão rumo à pluralidade de manifestações de diversas naturezas.

> Palavras chave

Dança cênica de Buenos Aires, políticas públicas, diversidade, identidade.

¹ Este texto tiene como colaboradores a Julia Ferraris y Franco Berdini Buitrago; y como editora a Romina Lonigro.

Otros enfoques

La danza. Políticas públicas de la Provincia de Buenos Aires

Introducción

El presente texto se propone exponer los antecedentes, ejes centrales, perspectivas y acciones concretas de las actuales políticas sobre la danza escénica en el ámbito del Programa Danza Escénica Bonaerense (DEB), coordinado por Yamila Cruz Valla y perteneciente al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que dirige Florencia Saintout dentro de la gobernación conducida por Axel Kicillof. Este registro y recopilación de estas políticas se plantea como una acción también fundamental para dar cohesión a lo realizado y aportar a los modos de archivo que puedan constituirse en futuras memorias y promuevan la continuidad de políticas públicas en el campo de la danza, entendida de manera diversa e inclusiva.

En ese marco, podemos afirmar que en la actualidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina), las necesidades, los deseos y las expectativas del sector de la danza procuran ser administrados, en el marco de las políticas públicas del estado provincial, por el Programa Danza Escénica Bonaerense; el DEB tiene como objetivo incentivar, fortalecer y promover la circulación y la difusión de las distintas acepciones culturales de la danza que identifican al ser bonaerense, y se implementó a partir de febrero del año 2022. El programa implementa sus acciones al entender a la cultura en sus diversas dimensiones, una de ellas, la de constituir una herramienta clave para el desarrollo económico - dentro del campo de las industrias culturales - y el fortalecimiento de la inclusión social, junto a su correspondiente acceso igualitario y descentralización territorial.

La puesta en marcha de este programa tiene antecedentes que han ido construyéndose a través de un extenso proceso que se concreta en ese año en una definición de acciones gubernamentales. Nos referimos a los precedentes del Festival Internacional Danza por la Identidad, encabezado por Yamila Cruz Valla; el trabajo de tesis *“Políticas culturales estatales reflejadas en la producción escénica en Danza. Producción de danza escénica oficial y emergente o autónoma”*, realizado por esta misma investigadora en el marco del Posgrado de Cultura y Comunicación de FLACSO (2021), y al proyecto de programa presentado a Florencia Saintout con el motivo de su nombramiento en la dirección del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Esos antecedentes definieron pilares fundamentales que resulta interesante recorrer en tanto hoy se concretan como perspectiva conceptual y práctica en el Programa DEB; y permiten, a su vez, atravesar algunas caracterizaciones de cómo se han ido estableciendo históricamente políticas (o la falta de ellas) acerca de la danza en el territorio bonaerense.

Otros enfoques

Antecedentes en el Festival Internacional Danza x la Identidad (2015 – 2024)

El Festival Internacional Danza x la Identidad (Dxi) se desarrolla, desde el año 2015, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Así, se fundan los cimientos para la permanencia de un evento que se sostiene, a lo largo de los años, con una programación constituida por producciones autogestivas de danza que abanderan la defensa por los derechos humanos conquistados e interpretan a la danza como una herramienta de reflexión social.

La labor del equipo de producción del festival ha sido autogestiva, contando con el apoyo de prestigiosas organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, funcionarias/os de gobiernos populares, subsidios otorgados oportunamente por el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina (hoy eliminado por la gestión del presidente Javier Milei) y la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). A su vez, desde el año 2019, cuenta con el apoyo de la Presidencia de la UNLP. Por último, y desde el año 2022, ha tenido el respaldo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En esta descripción cronológica, vale recordar que el festival se vio interrumpido durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, en los años 2017 y 2018, como consecuencia del cierre del Teatro Argentino, reflejo de una política pública que estaba muy lejos de considerar a la cultura como un derecho de las y los bonaerenses.

Así, después de haber transitado una etapa de fuerte militancia y compromiso social, se abrieron nuevas puertas en el territorio de la cultura y su gestión pública. Con todos esos espacios ganados, materiales y simbólicos, Dxi fue dando cuenta de que esta nueva forma de concebir a la danza era necesaria, y que esta se manifestaba a través de una significativa demanda de visibilización por parte de la comunidad (Frega, 2022). Esta voluntad tomaba forma a través de un enorme caudal de espectadores, que colmaban las salas; así como por parte del sector profesional de la producción de danza emergente alternativa, que se expresaban (y se expresan) en la voluntad de ocupar espacios artísticos oficiales. Esto es, espacios que cuentan con un reconocimiento social y brindan condiciones para la producción escénica (equipamientos técnicos de calidad, infraestructura y personal) que garantizan una lógica de trabajo óptima para alcanzar una resultante artística de calidad profesional.

En este marco, el objetivo principal de Dxi fue y es acompañar, desde la construcción simbólica del lenguaje de la danza, la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de sus nietos y nietas. Entender el compromiso social de lo que se elige contar es un objetivo claro al convocar, para subir al escenario, a todas esas producciones que tienen una responsabilidad ciudadana y se constituyen como reflejo de distintas luchas llevadas adelante a lo largo de la historia de Latinoamérica, con perspectivas que requieren de tiempo y trabajo para alojarse en el sentido común de las personas.

Pero esto se implica además en un conjunto de objetivos que refieren a conquistar el derecho ciudadano, de bailarines bonaerenses y sus colectivos autogestivos, a poder disponer de un teatro público y concebir una programación de danza más plural en sus géneros y contenidos temáticos, y a establecer conexiones con las diversas culturas que nos constituyen como pueblo.

Otros enfoques

Figura 1. Danza x la Identidad (imagen tomada de Frega, 2022)

En tal sentido, más allá de convocar y reunir producciones de danza que abordan y desarrollan temáticas vinculadas a los derechos humanos, Dxl tuvo en su inicio histórico un otro objetivo muy claro: desplazar a la danza de lo que entendemos como una consideración banal, superficial o frívola, en la había sido colocada (por lo menos en una parte importante de su producción), desde los años 90, mayormente por la televisión argentina y otros medios de formación y promoción de consumos culturales; con la difusión de programas muy populares que, hasta el día de hoy, cosifican a las mujeres y banalizan la profesión. Como tantos otros festivales, pero con sus características particulares, el trabajo de Dxl consistió en poner en valor otros modos de producción de danza vinculados a la investigación, la expresión y la producción autogestiva, lejana a las lógicas mercantilistas y comerciales en las que bailar se vincula únicamente al show y la inmediatez del espectáculo.

Con este camino transitado, con logros como el de la formación de nuevos públicos para la danza y espacios escénicos oficiales para la circulación de la danza autogestiva, con Danza x la Identidad se fue gestando la posibilidad de poner a las y los profesionales de la danza en la escena oficial y en la agenda de las políticas públicas del gobierno provincial actual. Un logro absolutamente colectivo, constituido por las y los artistas de las obras participantes.

Asimismo, con las vivencias del Festival Internacional Danza X la Identidad, se pudieron evidenciar también las limitaciones existentes para la producción emergente de danza que hoy sirven de fundamentación para sostener y ampliar las acciones del Programa Danza Escénica Bonaerense. La participación en el festival de compañías internacionales, sirvió como termómetro para evaluar lo que se

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [55-68]

La danza. Políticas públicas de la Provincia de Buenos Aires / Yamila Cruz

Valla

ISSN 2683-9318

Otros enfoques

estaba llevando adelante y para generar espacios de intercambio en las metodologías que tienen otros países respecto a la concepción del artista en su agenda cultural estatal.

Perspectivas históricas

Si nos remontamos a la tradición que puede registrarse en buena parte del siglo XX en la Provincia de Buenos Aires, el estado provincial dispuso sus esfuerzos, de manera permanente, en el reconocimiento, la gestión y el apoyo económico al estilo de la danza clásica, proveniente de la cultura europea. Así es como los ballets clásicos se establecieron en la agenda, mediante el apoyo de organismos oficiales que consolidaron la valoración cultural de este género por encima de otros. Esta aceptación única, en la provincia de Buenos Aires, tuvo incidencia hasta el año 2022.

Esto se debió a que el ballet, con sus innovaciones modernas, en los inicios de la consolidación de nuestro país y como consecuencia de una mirada eurocentrista, había sido concebido como el arte dancístico de las elites y como expresión de una clase dominante, que se articulaba con un proyecto modernizador universalista. Con el correr del tiempo, si bien el ballet fue, es y será parte de nuestro acervo cultural, otras prácticas válidas como danza comenzaron a tener una fuerte impronta en la constitución de la identidad argentina. Así, comenzó a ser indiscutible que, para polemizar con el mandato social del ballet, debía ser cuestionado qué se estaba entendiendo por cultura desde la mirada estatal.

Como antecedentes de una transformación de este recorte cultural para las élites, los mandatos de gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955) habían puesto en tensión la accesibilidad al ballet y su comprensión como “disciplina a ser difundida entre la ciudadanía”. De este modo, según el análisis de Cadus en *“Danza y Peronismo. Disputas entre cultura de élite y culturas populares”* (2020), el entretenimiento de la oligarquía debía ser compartido y difundido entre los sectores populares.

Esta perspectiva se planteaba sobre aquello que había definido tradicionalmente cuál era el recorte estético, productivo y disciplinario válido como danza para la cultura oficial y esto se cristalizó socialmente con el correr del tiempo. Al haber hecho este proceso natural de lo instituido e instituyente, nada de las otras producciones de danzas, diferentes a lo clásico, tenía lugar en la agenda. Con esto se quiere decir que la única danza que reconocía el estado provincial, era la danza clásica, brindándole atención, reproducción, inversión y desarrollo en entes físicos como el Ballet del Teatro Argentino (La Plata) y el Ballet del Sur (Bahía Blanca).

A lo largo del tiempo, y en tiempos más cercanos, hubo algunos intentos de dar lugar a otras danzas, pero como situaciones ocasionales, muy perdidas en el tiempo, con eventos de relativa repercusión en teatros oficiales. Por ejemplo, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, que albergaba la sala Teatro Argentino Centro de Experimentación y Creación (TACEC), en la que había algunas producciones de danza alternativa, de manera intermitente; por lo general, mayoritariamente producciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran producciones de CABA.

Asimismo, en el marco de la planificación de las políticas educativas de Domingo Mercante como gobernador de la provincia de Buenos Aires (1946 - 1950), se fundaron las escuelas de formación artística superior. Entre ellas, la escuela de danzas clásicas y la escuela de danzas tradicionales (folklore argentino), con el objetivo de garantizar el acceso público y gratuito al derecho a la formación profesional artística.

Otros enfoques

Con el correr de las distintas gestiones, se fueron incorporando otros géneros a la oferta educativa de estas instituciones, como danza tango, danza contemporánea y danza expresión corporal. Lo que tuvo como resultado que la cantidad de profesionales bonaerenses creciera exponencialmente y el sector de la danza tomara fuerza.

A su vez, el gran problema de este proceso comenzó a ser cómo contener a las/os egresadas/os en cuanto a las posibles salidas laborales de sus roles, como bailarinas/es, coreógrafas/os y directores. El desafío del estado fue facilitar condiciones de desarrollo laboral para el sector público y privado en torno a la danza.

En sí, nunca hubo una política pública concreta, sostenida en el tiempo, con una inversión duradera, que mirara hacia la producción de danza en todos sus géneros y estilos y para el sector de la danza de la provincia de Buenos Aires.

Propuestas de diversidad

Es en función de esta antesala socio-histórica, que entre los propósitos del Programa Danza Escénica Bonaerense, se busca resguardar los escenarios oficiales conquistados para los cuerpos de ballets estables provinciales mencionados y vigentes hasta la actualidad. Y, además, seguir trabajando en la incorporación de los otros géneros y estilos de danza, promoviendo la convivencia de las diferentes culturas, reconociendo su valor, incentivando la producción, a través de impulsos económicos, promoviendo la circulación y celebrando sus prácticas y desarrollo en la diversidad.

En la actualidad, el pueblo bonaerense practica y produce diferentes estilos de danza además del ballet, lo que refleja una pluralidad de culturas que conviven en el territorio y que dan cuenta de las distintas capas migratorias ocurridas a lo largo de la historia. Además, esto evidencia un proceso actual de globalización cultural del cual no estamos exentos como población. Y es nuestra consideración que hasta por lo menos el 2022 ningún gobierno de la provincia de Buenos Aires había pensado una política pública que abordara, en su accionar, este debate.

Al partir de un posicionamiento político que define “la cultura como un conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas” (García Canclini, 1987), podemos acordar en que no ha habido ingenuidad en la omisión de las danzas en su diversidad en las agendas, sino que es un reflejo de las decisiones políticas.

Pensar en la riqueza y potencial de otras danzas transmitidas de generación en generación que mantienen vivos los valores culturales de su pueblo, es un modo de reflexionar también sobre la omisión de estas danzas en las agendas de los teatros oficiales.

Esto, porque no solamente a través de la materialidad del movimiento es que se construye un símbolo en el escenario, sino que este proceso es acompañado por otros elementos que se ponen en juego en la escena: la iluminación, el vestuario, la sonoridad, la composición y dramaturgia presentes en las obras de danza son también importantes como es la narrativa del propio lenguaje.

También los modos de producir, de organización, las costumbres, la transmisión de las prácticas, las valoraciones en la decisión compositiva que alojan un sentido común, entre otras características que albergan las diversas culturas y que se sintetizan en estéticas y géneros de cada producción de danza. Así,

Otros enfoques

podemos decir que dependiendo de qué danza se trata, hay un código propio en la transmisión de las reglas de esa cultura en particular. Los modos de vinculación, de organización y construcción también son específicos: se pueden analizar los niveles de autoridad, los símbolos, los gestos y los elementos propios de una escena que se desea manifestar.²

La incorporación de géneros y estilos de danza, a la programación en la agenda cultural estatal de la Provincia de Buenos Aires, invita al nacimiento de la idea de que otros bailes pueden ocupar los espacios estatales porque estos últimos son del y para el pueblo. Los escenarios provinciales, convencionales o no, también deben ser ocupados por otras maneras de producir que ya no deben vivir en la marginalidad cultural por omisión. En la actualidad, ya no se trata de reproducir producciones culturales elitistas desde y para algunas y algunos y nada más.

Programa Danza Escénica Bonaerense

Es en este marco histórico y en esta perspectiva que se crea el Programa Danza Escénica Bonaerense, a través del Instituto Cultural, que impulsa, promueve, fortalece y visibiliza el desarrollo de la producción de danza en el territorio, fomentando la circulación y creación artística, atendiendo la diversidad y pluralidad cultural como bases fundamentales que definen nuestra identidad bonaerense.

La puesta en valor de las múltiples estéticas y géneros reflejadas en dicho lenguaje, visibiliza la convivencia de las identidades y, por ende, las culturalidades que se constituyen en nuestro territorio. Este conjunto heterogéneo involucra a distintos sectores sociales, con sus respectivas historias para ser danzadas.

El trabajo desarrollado es con las producciones alternativas/emergentes y con los elencos estables de los municipios bonaerenses, haciéndolos parte de la programación provincial. Llamamos danza escénica alternativa/emergente a toda producción de danza que su realización está por fuera de la producción oficial.

El propósito de este programa es generar políticas públicas permanentes que incentiven la producción, reconozcan la labor del sector profesional de la danza como trabajo, y acompañen la difusión y circulación dando a conocer todo el caudal productivo vigente en el territorio bonaerense. Además se propone tener un alcance a la mayor cantidad de municipios de la Provincia de Buenos Aires. De esta forma se busca alcanzar un impacto que movilice, reactive, incentive y expanda al máximo su potencial; atendiendo a la descentralización y distribución equitativa, favoreciendo la integración provincial y ampliando la participación del público.

Los objetivos del programa son: 1) reconocer, desde el Estado, la pluralidad de estilos y géneros de danzas que son propios de las prácticas profesionales diarias de las y los bonaerenses; 2) promocionar e incentivar la producción y circulación de todos los géneros y estilos, generando trabajo en condiciones profesionales: el uso de escenarios estatales y el reconocimiento económico del trabajo del sector de la

² Una experiencia que podría mostrar lo que implica cada producción es, por ejemplo, el de la asociación civil K'anchary Wayna de la comunidad cusqueña (Perú) establecida en la ciudad de La Plata y con las que se viene trabajando desde hace largo tiempo. Se trata de un hermoso universo que engloba su danza transmitida de generación en generación, y que tiene como uno de sus lemas: "Quien olvida sus raíces pierde su identidad".

Otros enfoques

danza en la provincia de Buenos Aires y 3) potenciar y acompañar a festivales de danza autogestivos que se vienen desarrollando en la actualidad, entendiendo que fueron quienes sostuvieron la circulación de la producción de danza y lo seguirán haciendo en el futuro.

En el transcurso de estos dos primeros años de DEB, los objetivos más cercanos han sido visibilizar la pluralidad y diversidad de danzas, ampliar las oportunidades laborales para las compañías y grupales de danzas y generar nuevos públicos (en ello, se vuelve fundamental señalar que todas las funciones organizadas por el DEB son gratuitas). La construcción de un escenario diverso y plural reafirma el camino por la convivencia democrática y los aportes para el enriquecimiento de la cultura, como también potencia la actividad artística propia del lenguaje de la danza, y se manifiesta en proyectos y acciones concretas, entre las que podemos enumerar las que siguen a continuación.

Una de sus primeras acciones fue la creación del Catálogo de Danzas Escénicas Bonaerenses, que aún sigue vigente y que proporciona una dimensión actualizada de las producciones escénicas en danza. Estas últimas conformadas por géneros y estilos tales como danzas contemporáneas, clásica, tango, árabe, folklore argentino, flamenco, urbanas, callejeras, breaking, vogue, danza teatro, danzas folklóricas de pueblos migrantes latinoamericanos y danza expresión corporal. Cabe destacar que para el registro de las obras en este catálogo, es condición que el 70% de la compañía tenga residencia legal en la provincia de Buenos Aires.

También impulsa el Catálogo de Festivales Autogestivos de Danza, para lograr un mapa de los festivales vigentes y acompañarlos económicamente, ya que encierran una finalidad en común con el Programa Danza Escénica Bonaerense: promover la circulación de producciones de danza acercándolas al público. Los encuentros y festivales, en la actualidad, son contenidos dentro del Programa “Cocina de Festivales” del Instituto Cultural.

En el año 2023 se realizó por primera vez desde el Estado provincial la conmemoración por el Día Internacional de la Danza (declarado así por la UNESCO en el año 1982), contemplando así la diversidad de géneros y estilos de danzas que hacen al acervo cultural de nuestra provincia. Su programación está integrada por elencos estables de diferentes organismos municipales y de la provincia de Buenos Aires. Este 29 de abril se celebrará nuevamente en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Esto refleja la importancia que tiene, para este gobierno provincial, el lenguaje de la danza y su trabajo articulado con los municipios.

Otros enfoques

Figura 2. Función del Día Internacional de la Danza. Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. (La Plata, Buenos Aires. Abril 2023). Fotografía: Instituto Cultural

Figura 3. Función del Día Internacional de la Danza. Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. (La Plata, Buenos Aires. Abril 2023). Fotografía: Instituto Cultural

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [55-68]
La danza. Políticas públicas de la Provincia de Buenos Aires / Yamila Cruz Valla
ISSN 2683-9318

Otros enfoques

Pensando en quienes están más lejanos a la posibilidad de acceder a ofertas educativas de danza, el Programa Danza Escénica Bonaerense propicia líneas que generen oportunidades de acceso igualitario a la información y la formación de calidad artística. Entre ellas, algunos ejemplos son: Seminarios de formación clásica impartidos por Nadia Musyca (ex primera bailarina del Teatro Colón, oriunda y residente de la ciudad de Quilmes); Elementos de Composición, capacitación dictada por Alejandro Cervera (2023); Ciclo de Talleres de Danza Breaking en Contextos de encierro (2023); Ciclo de formación Folclórica en La Matanza (2023 y 2024); Danzas Tradicionales Argentinas; Estilización de las danzas Folklóricas; Danzas andinas y latinoamericanas; Folklore y la Pachamama (Gabriela Ayala); Charlas formativas “Gestión de la producción en Danza”, por Yamila Cruz Valla (Bahía Blanca, Coronel Rosales, Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Martín durante los años 2023 y 2024) y Seminarios en el ciclo San Martín Danza, por el mes de la danza, con talleres como vogue, flamenco, contemporáneo y gestión de la danza (mayo 2024).

Asimismo, se han desarrollado Ciclos de Danza y Memoria, con la participación artística de elencos bonaerenses que desarrollan obras con temáticas relacionadas a los derechos humanos y lo sucedido durante la última dictadura cívico eclesiástica militar, ocurrida entre los años 1976 y 1983 en Argentina. Su presentación se enmarca en actividades del Instituto Cultural conjuntamente con la producción de Danza x la identidad, en el marco del mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo. Algunas experiencias fueron en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (2022), Teatro Municipal de Quilmes (2024) y Teatro Municipal de Olavarría (2024).

En tanto para el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el trabajo interdisciplinario es visto como potencialidad, se realizan articulaciones con otros programas y subsecretarías del organismo. En tal sentido, DEB desarrolló líneas de acción junto a la liga bonaerense de Freestyle, los programas “Maravillosa Música”, “Aires de Aquí”, “Enraizar”, “Abrazadxs al tango”, “Humor” (ReCrea) y “Pop Bonaerense” y las Subsecretaría de Políticas Culturales y la Subsecretaría de Industrias Creativas (FINDE).

En ese conjunto de acciones, se destacan finalmente dos por su continuidad, desarrollo, y el modo en el que responden también a objetivos centrales del Programa.

El festival KM Danza se constituye como la línea de acción para la conformación de un escenario diverso y plural, que permita la circulación de producciones de danzas en teatros oficiales, concretando así los objetivos antes planteados por el programa.

El festival se desarrolla y programa a partir de un diagnóstico que se realiza junto al municipio anfitrión. Su programación se nutre de la producción de danza regional que se encuentra registrada en el Catálogo Danzas Escénicas Bonaerenses y entiende al escenario como una especie de mosaico, el cual visibiliza la pluralidad de géneros y estilos en un único evento. En tal sentido, KM Danza es una gran estrategia de difusión y circulación que recorre la provincia. Cada festival tiene una duración de uno o dos días y se realiza en las salas de los teatros municipales y provinciales.

Otros enfoques

Figura 4. Compañía de Danza "Motor Colectivo", *Ramón y Juana*. Festival Km Danza en Bahía Blanca. Programa Danza Escénica Bonaerense (Instituto Cultural Provincia de Buenos Aires) en coproducción con los Organismos Artísticos del Sur. (Bahía Blanca, Julio 2022). Fotografía: Horacio Culaciatti

Otro de los objetivos de la construcción del Festival KM Danza, es promover la formación artística profesional en localidades de menor acceso a ella y generar instancias de diálogo e intercambio entre los mismos profesionales del sector de la danza regional, mediante charlas, talleres y capacitaciones que fortalezcan la participación y la producción de conocimiento.

Otros enfoques

Figura 5. Escenario Km Danza, en el Festival FINDE en el Estadio Único Diego Armando Maradona. (La Plata, Buenos Aires. Febrero 2023). Fotografía: Instituto Cultural

El festival ya se ha llevado a cabo en Lomas de Zamora, Quilmes, Tapalqué, Bahía Blanca, Pilar y Tres de Febrero, y se proyecta con dos ediciones más para antes de mitad del año 2024.

Breaking Bonaerense es una competencia de breakdance que se llevó a cabo su primera edición en Julio 2023, en el predio bonaerense Tecnópolis, a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en una coproducción con el Ministerio de Cultura de Nación. En esa oportunidad, el Programa Danza Escénica Bonaerense promovió dicha línea de acción junto al Programa #DanzaEnTecnópolis.

La misma procuró ser una política pública pionera en atender las necesidades particulares de este estilo de danza, entendiendo su singular universo, con sus propios modos y códigos para crear escena a partir de su formato de competencia.

El modelo de competencia habilitó una previa inscripción de duplas y singles, dos modelos de batalla artística en la que cada participante contó con la creación de una imagen mediada por el Programa de Tecnología del Instituto Cultural: una plantilla que contenía una animación computada, el apodo, la localidad y habilidad de cada competidor. Con este reconocimiento de sus identidades y la cultura del Hip Hop, la idea fue que las y los practicantes profesionales de la danza Breaking se encontraran con herramientas y escenarios de calidad: recursos existentes en eventos de magnitud internacional, con la que aspiran al viajar para concursar en el exterior.

Otros enfoques

Figura 6. Breaking Bonaerense en Tecnópolis. Programa Danza Escénica Bonaerense (Instituto Cultural Provincia de Buenos Aires) en coproducción con el Ministerio de Cultura de Nación a través del Programa Danza en Tecnópolis. (Buenos Aires. Julio 2023). Fotografía: Instituto Cultural

Los B-Boys y las B-Girls ambicionan el acceso equitativo a escenarios gratuitos que cuenten con todas esas condiciones descritas anteriormente. En tal sentido, el estado provincial atendió la demanda de construcción de eso que ellas y ellos anhelan. Las personas se sintieron valiosas y cuidadas, merecedoras de vivenciar algo tal como lo proyectan en competencias internacionales. Así se logró una verdadera jerarquización de sus prácticas en el territorio bonaerense.

Conclusiones

Se puede decir que todas las definiciones conceptuales, planteadas en este artículo, permiten entender el recorte ideológico y el anclaje operativo de las políticas culturales que definen el accionar de Danza Escénica Bonaerense.

A lo largo de la historia de nuestro país siempre hubo un intento político por imponer una sola cultura como legítima, lo que se llama "cultura de elite". Ante eso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires redefine el concepto de qué es cultura y ancla sus decisiones y acciones en principios ideológicos sobre el desarrollo pluricultural que hace a la conformación de lo que es el pueblo bonaerense. Este posicionamiento se comprende gracias a las siguientes palabras de Néstor García Canclini: "El desarrollo cultural debe ser concebido como un avance conjunto de toda la sociedad, no puede ser dejado como tarea marginal de elites o librado a la iniciativa empresarial: necesita políticas públicas" (1987). Así, la obligación

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [55-68]
La danza. Políticas públicas de la Provincia de Buenos Aires / Yamila Cruz
Valla
ISSN 2683-9318

Otros enfoques

de DEB es desarrollar políticas culturales justas, democráticas, eficientes e inclusivas para el sector de la danza en toda la provincia.

Referencias

Cruz Valla, Y. (2021). Políticas culturales estatales reflejadas en la producción escénica en Danza. Producción de danza escénica oficial y emergente o autónoma. [Tesis no publicada]. FLACSO.

Cadus, E. (2020). Danza y peronismo. Biblos.

Frega, J. (27 de septiembre de 2022). Festival Internacional Danza x La Identidad: militar a través del símbolo. Página12. https://www.pagina12.com.ar/485047-festival-internacional-danza-x-la-identidad-militar-a-traves?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZhhgDZ_kIEQYqTt0Dhs1dwkMhe24Q3E-

García Canclini, N. (Ed.) (1987). Políticas culturales en América Latina. Grijalbo.

Sitios Web

<http://www.danzaxlaidentidad.com.ar/>

<https://www.youtube.com/@festivalinternacionaldanza4656>

https://www.gba.gob.ar/cultura/noticias/se_lanza_%E2%80%9Cdanza_esc%C3%A9nica_bonaerense%E2%80%9D_para_impulsar_la_actividad_independiente

https://www.gba.gob.ar/cultura/noticias/%E2%80%9Ckm_danza%E2%80%9D_comienza_su_recorrido_lo_largo_de_la_provincia_de_buenos_aires

https://www.gba.gob.ar/cultura/noticias/se_presenta_breaking_bonaerense_en_tecn%C3%B3polis

